

Роль проектной деятельности в развитии коммуникативных навыков студентов

Болтаева Барчиной

Бухарский государственный университет, факультет иностранных языков

Студентка 3 курса

E-mail: barchinboom@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются возможности проектной деятельности в развитии коммуникативных навыков студентов, изучающих иностранный язык. В настоящее время одной из важных задач высшего образования является подготовка специалистов, способных эффективно взаимодействовать в профессиональной и социальной среде. В связи с этим особое значение приобретает поиск методов обучения, которые позволяют студентам не только усваивать теоретические знания, но и применять их на практике.

Целью исследования стало изучение влияния проектной деятельности на развитие коммуникативных навыков студентов. В ходе работы были использованы методы анализа научной литературы, педагогического наблюдения, анкетирования и интервьюирования. Полученные результаты показали, что участие студентов в проектной деятельности способствует более активному использованию иностранного языка, развитию навыков взаимодействия в группе и повышению уверенности при устном общении.

Ключевые слова: проектная деятельность, коммуникативные навыки, иностранный язык, коммуникативная компетенция, студенты, речевая деятельность, групповая работа, мотивация.

The role of project-based learning in developing students' communicative skills

Barchin Boltava

Faculty of Foreign Languages, Bukhara State University

Third-Year Student

E-mail: barchinboom@gmail.com

Abstract. This article examines the potential of project-based learning in developing the communicative skills of students studying a foreign language. At present, one of the key objectives of higher education is to prepare specialists who are capable of interacting effectively in both professional and social environments. Therefore, particular attention is paid to identifying teaching methods that enable students not only to acquire theoretical knowledge but also to apply it in practice.

The purpose of this study was to investigate the impact of project-based learning on the development of students' communicative skills. The research employed methods such as literature review, pedagogical observation, questionnaires, and interviews. The findings revealed that participation in project-based activities promotes more active use of the foreign language, enhances students' collaboration skills, and increases their confidence in oral communication.

Keywords: Project-based learning, communicative skills, foreign language, communicative competence, students, speech activity, group work, motivation.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы всё больше внимания уделяется развитию у студентов навыков общения и взаимодействия. Современному специалисту недостаточно обладать только профессиональными

знаниями. Важную роль также играют умение работать в коллективе, участвовать в обсуждении различных вопросов, аргументированно выражать своё мнение и находить общий язык с другими людьми.

Особое значение данные навыки приобретают при изучении иностранных языков. Несмотря на то что многие студенты успешно осваивают грамматику и лексику, использование языка в реальном общении нередко вызывает у них определенные трудности. Это связано с тем, что традиционные формы обучения не всегда создают достаточные условия для активной речевой практики.

Одним из подходов, позволяющих сделать процесс обучения более практико - ориентированным, является проектная деятельность. В ходе выполнения проектов студенты совместно решают поставленные задачи, обсуждают различные идеи, ищут необходимую информацию и представляют результаты своей работы. Такая организация учебной деятельности создаёт условия для регулярно общения и способствует развитию коммуникативных навыков.

Интерес к использованию проектного метода в образовательной практике объясняется его возможностью объединить учебные задачи с реальными коммуникативными ситуациями. Именно поэтому изучение роли проектной деятельности в развитии коммуникативных навыков студентов остаётся актуальным и представляет как теоретический, так и практический интерес.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось в течение одного учебного семестра на базе языковых центров, осуществляющих обучение иностранным языкам студентов различных специальностей. В исследовании приняли участие студенты со средним уровнем владения иностранным языком, а также преподаватели, непосредственно участвовавшие в организации учебного процесса.

Для достижения поставленной цели был использован комплекс взаимодополняющих методов исследования. На первом этапе был проведен анализ научной методической литературы, посвященной вопросам проектного обучения и развития коммуникативных навыков студентов. Это позволило изучить существующие подходы к использованию проектной деятельности в образовательной практике и определить теоретическую основу исследования. Как отмечает Е.С. Полат, проектный метод обучения ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся и достижение практического результата, что способствует развитию их коммуникативных навыков (Полат, 2019)

В процессе практической работы применялись методы педагогического наблюдения, анкетирования и интервьюирования. Наблюдение осуществлялось во время выполнения студентами проектных заданий и было направлено на выявление особенностей их взаимодействия в группе, уровня речевой активности и готовности участвовать в обсуждении поставленных задач. Согласно Е.И. Пассову, развитие коммуникативной компетенции происходит наиболее эффективно в условиях активного речевого взаимодействия обучающихся (Пассов, 2018).

Анкетирование проводилось среди студентов с целью получения информации об их отношении к проектной деятельности и её влиянии на процесс изучения иностранного языка. Дополнительно были организованы интервью с преподавателями, которые позволили получить экспертную оценку эффективности использования проектного метода в учебном процессе. Особое внимание уделялось анализу коммуникативной активности студентов во время подготовки и защиты проектов. Оценивались такие показатели, как участие в обсуждениях, способность выражать собственную точку зрения, качество взаимодействия с другими участниками группы и уверенность при публичных выступлениях. Как подчеркивает В.В. Сафонова, коммуникативная компетенция включает способность эффективно использовать иностранный язык в различных ситуациях межличностного и межкультурного взаимодействия (Сафонова, 2018).

Полученные данные были систематизированы и проанализированы с использованием методов

качественного анализа, что позволило выявить основные тенденции и сделать выводы относительно влияния проектной деятельности на развитие коммуникативных навыков студентов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ результатов исследования показал, что использование проектной деятельности положительно влияет на развитие коммуникативных навыков студентов. В ходе выполнения проектов обучающиеся регулярно взаимодействовали друг с другом, обсуждали различные идеи, распределяли обязанности и совместно работали над достижением поставленной цели.

На начальном этапе исследования часть студентов испытывала затруднения при устном общении на иностранном языке. Многие из них не всегда были готовы поддерживать дискуссию или выступать перед аудиторией. Однако по мере вовлечения в проектную деятельность уровень их активности постепенно возрастал. Во время наблюдений было отмечено, что студенты стали чаще использовать иностранный язык в процессе обсуждения учебных вопросов и решения практических задач. Работа в группах способствовала созданию более естественной языковой среды в которой участники могли применять полученные знания на практике. По мнению преподавателей, проектная деятельность положительно сказалась на уверенности студентов во время публичных стали более свободно выражать свои мысли, активнее задавать вопросы и принимать участие в коллективном обсуждении результатов работы. Анкетирование также показало положительное отношение студентов к проектному формату обучения. Многие участники отметили, что выполнение проектов сделало занятия более интересными и позволило лучше понять практическую значимость изучаемого материала. Вместо с тем следует отметить, что на первых этапах реализации проектов некоторые студенты сталкивались с трудностями, связанными с распределением обязанностей внутри группы и необходимостью принимать коллективные решения. Однако по мере накопления опыта данные сложности становились менее выраженными.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что проектная деятельность создаёт благоприятные условия для развития коммуникативных навыков студентов и способствует более активному использованию иностранного языка в процессе обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволило рассмотреть возможности проектной деятельности в развитии коммуникативных навыков студентов при изучении иностранного языка. Полученные результаты показали, что включение проектных заданий в учебный процесс способствует более активному участию студентов в общении, создаёт дополнительные возможности для практического использования иностранного языка и помогает формировать навыки взаимодействия в группе. В ходе выполнения проектов студенты не только применяли языковые знания, но и учились совместно решать поставленные задачи, обсуждать различные идеи и представлять результаты своей работы.

Наблюдения и результаты опросов свидетельствуют о том, что проектная деятельность положительно влияет на уровень вовлечённости обучающихся в учебный процесс. Большинство студентов проявляли интерес к выполнению проектных заданий и отмечали, что такой формат работы позволяет использовать иностранный язык в более приближённых к реальной коммуникации ситуациях.

Следует отметить что эффективность проектной деятельности во многом зависит от грамотной организации работы со стороны преподавателя, а также от готовности студентов к сотрудничеству и самостоятельному поиску решений. Несмотря на отдельные трудности, возникавшие на начальных этапах работы проектный подход показал свою практическую значимость в процессе обучения иностранным языкам.

Лично для меня проведенное исследование показало, что проектная деятельность является не просто одним из методов обучения, а эффективным способом развития коммуникативных навыков студентов. В процессе работы над проектами обучающиеся получают возможность использовать иностранный язык в реальных ситуациях общения, что способствует развитию уверенности в своих знаниях и умениях. Я считаю, что применение проектного метода делает процесс изучения иностранного языка более интересным, практико-ориентированным и результативным, поэтому его использование заслуживает более широкого внедрения в образовательную практику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. — М.: Академия, 2019.
2. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. — М.: Просвещение, 2018.
3. Thomas J.W. A Review of Research on Project-Based Learning. — California: Autodesk Foundation, 2000.
4. Beckett G.H., Miller P.C. Project-Based Second and Foreign Language Education. — Greenwich: Information Age Publishing, 2006.
5. Stoller F.L. Establishing a Theoretical Foundation for Project-Based Learning in Second and Foreign Language Contexts // Project-Based Second and Foreign Language Education. — 2006. — P. 19–40.
6. Fragoulis I. Project-Based Learning in the Teaching of English as a Foreign Language // English Language Teaching. — 2009. — Vol. 2(3). — P. 113–119.
7. Зимняя И.А. Педагогическая психология. — М.: Логос, 2017.
8. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к формированию. — М.: Еврошкола, 2018.